

O‘zbekistonnig Yevroosiyo iqtisodiy integratsiyasidagi o‘rni va imkoniyatlari

Xalmatjanov Farxod Maxammatjanovich

Alfraganus universiteti

Iqtisodiyot fakulteti katta o‘qituvchisi

Abduraxmonov Shohruh Sherzod o‘g‘li

Alfraganus universiteti

Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy

munosabatlar yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonning Yevroosiyo iqtisodiy integratsiyasidagi mavqeini chuqur tahlil qilishga e‘tibor qaratiladi. O‘zbekiston 2020-yilda Yevroosiyoga kuzatuvchi davlat maqomini olgan va bugungi kunga qadar savdo-iqtisodiy hamkorlik, transport-logistika, infratuzilma va meva-sabzavot eksporti sohalarida muhim yutuqlarga erishgan. Shu bilan birga, mamlakat to‘liq a‘zolikni kechiktirish orqali iqtisodiy manfaatlar va siyosiy mustaqillik o‘rtasida balansni saqlab kelmoqda. Asosiy qismda ushbu jarayonlar aniq raqamlar va manbalar asosida yoritiladi, maqola xulosa va istiqboldagi amaliy tavsiyalar bilan yakunlanadi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi, integratsiya, kuzatuvchi maqom, savdo-iqtisodiy hamkorlik, transport-logistika, investitsiya, infratuzilma, eksport.

Annotation: This article focuses on a comprehensive analysis of Uzbekistan’s position in Eurasian economic integration. In 2020, Uzbekistan obtained observer status in the Eurasian Economic Union (EAEU) and, up to the present, has achieved significant progress in trade and economic cooperation, transport and logistics, infrastructure

development, and fruit and vegetable exports. At the same time, the country maintains a balance between economic benefits and political independence by delaying full membership. The main part of the article highlights these processes with concrete data and sources, while the conclusion provides practical recommendations for the future.

Keywords: Uzbekistan, Eurasian Economic Union, integration, observer status, trade and economic cooperation, transport and logistics, investment, infrastructure, export.

Аннотация: В данной статье уделяется внимание всестороннему анализу позиции Узбекистана в евразийской экономической интеграции. В 2020 году Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и к настоящему времени достиг значительных успехов в торгово-экономическом сотрудничестве, транспорте и логистике, развитии инфраструктуры, а также в экспорте фруктов и овощей. В то же время страна, откладывая полноправное членство, сохраняет баланс между экономическими интересами и политической независимостью. Основная часть статьи освещает данные процессы на основе конкретных фактов и источников, а в заключении представлены практические рекомендации на будущее.

Ключевые слова: Узбекистан, Евразийский экономический союз, интеграция, статус наблюдателя, торгово-экономическое сотрудничество, транспорт и логистика, инвестиции, инфраструктура, экспорт.

Kirish

Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi 2015-yilda tashkil topgan. Unga ko'ra, Rossiya, Qozog'iston, Belarusiya, Armaniston va Qirg'izistonni birlashtirgan mintaqaviy iqtisodiy tashkilot hisoblanadi. Ittifoqning asosiy maqsadi umumiy iqtisodiy makon yaratish, tovarlar, xizmatlar, kapital va ishchi kuchining erkin harakatini ta'minlash, shuningdek, mintaqa ichida iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirishdan iboratdir. Bugungi kunda Yevroosiyo hududida muhim iqtisodiy blok sifatida maydonga chiqmoqda. Chunki u nafaqat ichki bozorlarni birlashtirish, balki xalqaro savdo tizimida ham o'z o'rnini mustahkamlashni maqsad qilgan. Bu jarayonda Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekistonning o'zni alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki O'zbekiston geografik

jihatdan strategik hududda joylashgan, katta demografik resurslarga ega hamda tabiiy boyliklarga boy mamlakat hisoblanadi. O‘zbekiston mustaqillikdan keyin iqtisodiy siyosatda ko‘plab islohotlarni amalga oshirdi. Ayniqsa, 2017-yildan keyin iqtisodiyotda ochiqlik siyosati kuchaydi va tashqi savdo aloqalari kengaydi. Shu jarayonda mamlakatning Yevroosiyo ittifoqi bilan hamkorligi ham jadallashdi. 2020-yilda esa O‘zbekiston Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi maqomida qo‘shildi. Bu esa respublikaga integratsiya jarayonlarida faol qatnashish imkonini berdi.

Asosiy qism:

So‘nggi yillarda Yevroosiyo ittifoqi O‘zbekistonning eng muhim savdo hamkorlaridan biriga aylandi. 2024-yilda mamlakatning tashqi savdo aylanmasida Yevroosiyo ittifoqining ulushi 32,9 foizni tashkil etdi, shundan eksport 29,9 foiz, import esa 34,6 foizni tashkil etgan.¹ Bu shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston EAEU davlatlaridan sanoat mahsulotlari, xomashyo va texnologiyalarni faol import qilmoqda, biroq o‘z navbatida qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, meva-sabzavot va oziq-ovqat tovarlari bilan bozorni ta‘minlamoqda. Yevroosiyo ittifoqi mamlakatlari, xususan, Rossiya, Qozog‘iston va Qirg‘iziston O‘zbekistonning asosiy savdo sheriklari hisoblanadi. 2024-yil boshida O‘zbekistonning Yevroosiyo ittifoqi mamlakatlari bilan savdo hajmi 2,5 mlrd. AQSh dollarini tashkil etdi,² Ayniqsa, meva-sabzavot eksporti O‘zbekistonning Yevroosiyo ittifoqi bozoridagi asosiy ustunligidir. Bu nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki ittifoq mamlakatlarining oziq-ovqat xavfsizligida ham katta ahamiyat kasb etadi.

Geografik jihatdan O‘zbekiston Markaziy Osiyoning yuragida joylashgan bo‘lib, Sharq va G‘arb, Shimol va Janub transport yo‘laklarining kesishgan nuqtasida turadi. Shu sababli Yevroosiyo ittifoqi bilan transport-logistika sohasidagi hamkorlik alohida ahamiyat kasb etadi. Yevroosiyo taraqqiyot banki ma‘lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonning tranzit salohiyati mintaqa transport tarmoqlarini bog‘lashda muhim halqa hisoblanadi.

Xususan, Xitoy–Qirg‘iziston–O‘zbekiston temiryo‘l loyihasi bu borada eng muhim tashabbuslardan biridir. Loyihaning 2029-yilda ishga tushirilishi rejalashtirilmoqda va u Yevroosiyo ittifoqining “Bir makon, bir yo‘l” tashabbusi bilan uyg‘unlashadi. Ushbu

¹ Russia’s Pivot to Asia (2024). Uzbekistan contemplates further EAEU trade development. – russiaspivottoasia.com

² Russia’s Pivot to Asia (2024). Uzbekistan contemplates further EAEU trade development. – russiaspivottoasia.com

loyiha O‘zbekistonni xalqaro logistika markazlaridan biriga aylantirishi kutilmoqda. Bundan tashqari, 2022-yilda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yevroosiyo ittifoqi Oliy kengashi yig‘ilishida qatnashib, transport aloqalarini kuchaytirishga alohida e‘tibor qaratdi.³ O‘zbekistonning Yevroosiyo ittifoqi bilan hamkorligi infratuzilma va investitsiya loyihalarida ham sezilarli natijalar bermoqda. 2024-yilda O‘zbekiston hukumati va Yevroosiyo iqtisodiy komissiyasi o‘rtasida 2024–2026-yillarga mo‘ljallangan hamkorlik rejasi imzolandi. Unga ko‘ra, bojxona, transport, energetika, texnik regulatsiya, qishloq xo‘jaligi va makroiqtisodiy siyosat bo‘yicha hamkorlik ko‘zda tutilgan.

Shuningdek, O‘zbekiston 2025-yilda Yevroosiyo Taraqqiyot Bankiga qo‘shildi va bankning 10 foizlik ulushiga ega bo‘lib, uchinchi yirik aksiyador sifatida ishtirok etmoqda.⁴ Bu mamlakatga yirik infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish imkoniyatini beradi. Misol uchun, transport va energetika sohalarida o‘nlab loyihalar qo‘llab-quvvatlanishi rejalashtirilmoqda.

Biroq, Yevroosiyo ittifoqiga to‘liq a‘zolik masalasi O‘zbekistonda keng muhokama qilinmoqda. 2024-yil oktyabrda parlament a‘zosi Akmal Saidov mamlakat Yevroosiyo ittifoqiga to‘liq a‘zo bo‘lmasligini ma‘lum qilib, Qozog‘iston misolida bu qarorning iqtisodiy foydasi cheklanganligini ta‘kidladi.⁵ Jamiyatda ham ushbu masalaga turlicha qarashlar mavjud. Bir tomondan, to‘liq a‘zolik orqali bojxona to‘siqlari kamayishi va savdo kengayishi mumkin. Ikkinchi tomondan esa, bu O‘zbekistonning iqtisodiy mustaqilligini cheklashi ehtimoli ham yo‘q emas. Shu bois, kuzatuvchi maqomi mamlakat uchun optimal variant sifatida qaralmoqda.

Xulosa

O‘zbekistonning Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorligi mamlakat uchun muhim iqtisodiy va geosiyosiy ahamiyat kasb etadi. Kuzatuvchi davlat maqomida bo‘lish O‘zbekistonga integratsiya jarayonlaridagi afzalliklarni sinchiklab o‘rganish, savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish hamda yangi transport-logistika yo‘laklarini shakllantirish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, to‘liq a‘zolik masalasida ehtiyotkorlik

³ Eurocontinent (2022). Uzbekistan’s role in Eurasian Economic Union is gaining momentum. – eurocontinent.eu

⁴ Wikipedia (2025). Eurasian Development Bank. – en.wikipedia.org

⁵ The Diplomat (2024). Thediplomat.com

bilan yondashilayotgani mamlakatning iqtisodiy manfaatlari va siyosiy mustaqilligi o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Kelgusida O'zbekiston Yevroosiyo ittifoqi bilan hamkorlikni chuqurlashtirish orqali eksport salohiyatini oshirish, investitsiya oqimini jalb etish va hududiy infratuzilmani rivojlantirish imkoniyatlariga ega. Shu sababli, hamkorlik jarayonini bosqichma-bosqich rivojlantirish, milliy manfaatlarni ustuvor qo'ygan holda, Yevroosiyo iqtisodiy makonida O'zbekistonning mavqeini yanada mustahkamlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Russia's Pivot to Asia (2024). Uzbekistan contemplates further EAEU trade development. – russiaspivottoasia.com
2. Russia's Pivot to Asia (2024). Uzbekistan contemplates further EAEU trade development. – russiaspivottoasia.com
3. Eurocontinent (2022). Uzbekistan's role in Eurasian Economic Union is gaining momentum. – eurocontinent.eu
4. Wikipedia (2025). Eurasian Development Bank. – en.wikipedia.org
5. The Diplomat (2024). Thediplomat.com